

УДК: 330:330.3

DOI: 10.5281/zenodo.13895699 <https://zenodo.org/record/13895699>

О ДИАЛЕКТИКЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ И НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Эпштейн Давид Беркович¹

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук», Санкт-Петербург, Россия, (epsteindb@gmail.com), (ORCID 0000-0002-1164-6291)

Ключевые слова: *экономический рост, экономическое развитие, прогресс, инновации, менталитет, институты, отвечающие менталитету народа*

Для цитирования: Эпштейн Д.Б. О диалектике роста и развития и необходимых и достаточных условиях экономического развития // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 136-149.

ON THE DIALECTICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT, AS WELL AS ON NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

David B. Epshtein

Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher, St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia, (epsteindb@gmail.com), (ORCID 0000-0002-1164-6291)

Keywords: *economic growth, economic development, progress, innovation, mentality, institutions that meet the mentality of the people*

For citation: Epstein D.B. On the dialectics of growth and development, as well as on necessary and sufficient conditions of economic development. Problems in Political Economy. 2024;3(39):136-149.

JEL codes: O10, O38, O43

Введение. Рост: объект и измерение

Рассматривая вопрос о взаимоотношении роста и развития, важно определиться с объектом, ибо рост и развитие, например, в биологии, геологии или экономике отдельного предприятия – это существенно разные понятия. При этом мы все же будем по мере необходимости обращаться к более общему смыслу этих важных понятий.

¹ © Эпштейн Д.Б., 2024

Мы будем рассматривать в качестве объекта государство, точнее экономику государства, регулирующую рыночную экономику, но не плановую директивную экономику типа СССР, так как мы хотели бы в результате нашего анализа попытаться сформулировать необходимые и достаточные условия развития, а у директивной плановой экономики эти условия были несколько иные. И в заключение мне придется остановиться на особенностях ситуации с экономическим развитием Россией.

Начнем с самого простого определения: экономический рост – это увеличение (в результате производства) общих, суммарных показателей производства благ. Растут общие показатели, следовательно, мы имеем экономический рост (по определению), хотя показатели на душу населения страны (или анализируемого региона) могут и не расти. Для сравнения используются, как правило, показатели по годам, а также, в случае существенных колебаний этих показателей, за определенный период, чтобы сгладить эти колебания, например, сравнение по пятилеткам. Для оценки динамики в течение года статистические ведомства и предприятия используют показатели объемов производства по кварталам и по месяцам.

О конкретных показателях экономического роста можно говорить и спорить отдельно. Но в качестве первого приближения вполне можно взять ВВП или национальный доход, или добавленную стоимость, притом, что у каждого из показателей могут быть свои недостатки. Но важно, чтобы применяемые стоимостные показатели исчислялись для оценки роста в одинаковых ценах или, точнее, в одинаковом уровне цен, чтобы фактор изменения цен не влиял на оценки роста. Кажущийся самым простым вариант методики расчета – это помножить количество каждого произведенного блага на его стоимостную оценку (иначе говоря, цену) и сложить полученное по всем благам (то есть по всем материальным продуктам и всем видам услуг). Но здесь сразу возникают два вопроса: не будет ли происходить при этом повторный счет, ибо какие-то блага в этом периоде (в году) будут использоваться для производства других благ, а те – для третьих и т.д. Например, сельхозпроизводители отчитаются производством мяса, это мясо в этом же году пойдет на производство колбас, сосисок, фарша и т.д., а из фарша «домовые кухни и рестораны» наделают котлет, гамбургеров и т.п. И при подсчете, если брать стоимость каждого вида продукции, то стоимость мяса войдет в итоговую сумму трижды. То же и по сугубо промышленным товарам и услугам. Поэтому стараются уменьшить влияние повторного счета. Это делается путем вычитания стоимости промежуточного, то есть потребляемого в производстве в текущем году продукта (чтобы получить тем самым величину конечного продукта). Второй вопрос – как учесть реальное множество материальных благ и услуг, ведь это очень большое число, и каждый год создаются сотни, если не тысячи новых наименований. И для этих новых видов благ нет прежних цен, поэтому они в определенном смысле не сопоставимы с прежними, которые за многие годы производства существенно снизились в цене... Но на этом мы остановимся в рассуждениях о способах оценки роста экономики. Важно видеть, что это отдельная и весьма важная, при этом непростая отрасль экономической науки.

Перейдем к вопросу о том, что такое развитие.

Развитие и его измерение

Что же такое развитие? Без некоторого определения и здесь не обойтись, так как развитие – это сложное философское понятие, отнюдь не только экономическое.

Если идти от этимологии русского слова, то развитие (корень этого слова происходит из слова вить, виться) это «разматывание», раскручивание чего-то, ранее свернутого или потенциально содержащегося в том, что позже развивается. В биологии такое понимание имеет смысл как «раскручивание» свойств и потенциала, заложенных в генах.

По-немецки также развитие – *Entwicklung* – это существительное от глагола *wickeln* (свертывать, заматывать, обматывать) с приставкой *ent*, означающей раз..., рас... в смысле развертывать, раскручивать. То есть и в немецком есть аналогичное происхождение, но Интернет указывает на Этимологический словарь Шанского², в котором говорится, что это слово – прямая калька с немецкого³.

Английское слово *development*, на первый взгляд, не демонстрирует ясное его происхождение, так как, если отбросить *de*, то остается *velop*, что означает бежать, а также и разрабатывать. Но если взять глагол *envelop*, то оно тоже как раз означает охватывать, обволакивать, окружать. Если учесть, что приставка *de* означает изменение смысла (и движения, действия) слова на противоположное, то *deenvelop* означало бы раскручивать, развертывать, а *deenvelopment* – раскручивание, развертывание. Но в языке двойное *e* могло слиться в одно, а *n* – просто уйти, исчезнуть при длительном употреблении. Я не лингвист, но такая гипотеза происхождения слова *развитие* как «раскручивание, развертывание» имеет право на существование.

Также трактовка слова *развитие* как развертывание некоторых свойств, как чего-то, заложенного в зачатке, отвечает диалектическому толкованию развития как движения, возникающего из единства и противоречия противоположностей в объекте, развития, которое и снимает прежние противоречия, и воспроизводит их на новом уровне.

Интернет, ссылаясь на Толковый словарь Ожегова⁴, дает такое определение развития: «Процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему». Вот этот переход к более совершенному, к лучшему в каких-то отношениях состоянию представляется нам наиболее правильным в толковании *развития* по отношению к экономическим процессам и объектам. Оно также отвечает определению толкового словаря «Политика» под редакцией Андерхилла Д., Барретта С. и др., где под развитием понимается «Многомерный процесс, обычно подразумевающий изменение состояния от менее удовлетворительного к более удовлетворительному»⁵.

² URL: <https://gufo.me/dict/shansky> (дата обращения 15.06.2024).

³ См. <https://gufo.me/dict/dal/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5> (дата обращения 15.06.2024).

⁴ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова. 1992. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/197062> (дата обращения: 12.06.2024).

⁵ Андерхилл Д., Барретт С. и др. Политика. Толковый словарь. 2001. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4134/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95> (дата обращения 12.06.2024).

Брать в качестве критерия экономического (и социального) развития переход к более сложному было бы, на наш взгляд, неправильно, ибо более сложное – это отнюдь не всегда есть совершенствование, прогресс, улучшение. Например, появление новых (военных) отраслей и новых видов продукции – это усложнение, но оно не обязательно сопровождается ростом производительности труда, потребления, снижения бедности и т.д. Еще один пример: усложнение государственного управления... далеко не всегда означает улучшение, прогресс.

Обратимся также к тому, что противостоит развитию с точки зрения логики и диалектики. Это отнюдь не рост, а регресс, деградация, ухудшение! И наоборот – регрессу и ухудшению противостоит прогресс, улучшение. Развитие, таким образом, – это, прежде всего, прогресс, улучшение.

Исходя из этого, видимо, под развитием человеческого общества, экономики следует понимать их улучшение, прогресс, совершенствование... с учетом социальных требований к тому, что такое улучшение.

Классовая противоречивость «улучшения» как характеристики развития и роль суверенности классов

Понятно, что именно учет социальных аспектов любых экономических изменений демонстрирует исходную противоречивость понятий улучшения, прогресса как главных характеристик развития. В самом деле: общество состоит из классов и социальных групп, имеющих различные интересы, в том числе и разнонаправленные, в определенных ситуациях антагонистические. Рост производительности труда, несущий рост прибыли фирмам, если он не сопровождается ростом доходов и благосостояния основной массы трудящихся, очевидно, не является для них улучшением, но является таковым для успешных фирм. Является ли такой «односторонний» рост производительности труда развитием? На наш взгляд, в данном случае да, ибо, как минимум, рост производительности общественного труда создает необходимую базу для роста благосостояния всего населения. Но, очевидно, что критерии улучшения (и, следовательно, развития) не являются абсолютными, едиными для «всех времен и народов», они носят общественный и даже классовый характер.

Встает вопрос, можно ли в конкретной стране для определенного периода выработать конкретные требования к пониманию улучшения так, чтобы они отвечали интересам всех классов и слоев населения, как минимум, всех некриминализованных слоев? Поскольку такие критерии будут отражать определенное соотношение интересов и политических сил различных классов и групп, то есть определенный результат классовой борьбы и классового взаимодействия, то они будут зависеть (и в жизни реально зависят) от политической и экономической силы, политического влияния классов, то есть, выражаясь языком Канта, Гегеля и Маркса, от того, в какой мере каждый из классов вырос «из класса в себе в класс для себя». Иначе говоря, конкретные требования к прогрессу и их соответствие интересам различных классов общества зависят от того, в какой мере каждый из классов (и крупных социальных групп) способен, с одной стороны, понимать, выражать и защищать свои интересы, *то есть, как говорят в России последние годы, быть суверенным*, но, с другой стороны, насколько он способен к компромиссам, учитывая то, что реально объединяет данное общество, делает его обществом.

Отсюда следует, что по мере развития той или иной страны и, что очень важно, развития производительных сил, в каждой стране (это необходимое условие) должно постепенно происходить как накопление определенного исторического опыта каждым из классов, в том числе опыта борьбы, учета аналогичных процессов в наиболее развитых странах, так и закрепление этого опыта и результатов борьбы в повышении способностей классов учитывать интересы друг друга. В этом можно видеть позитивные перспективы исторического развития мира и постепенного, хотя и нелинейного преодоления классовых антагонизмов.

Развитие – это и рост!

Может ли быть развитие без изменения количественных показателей?

А развитие в смысле улучшения возможно без растущих количественных показателей? Если ни один экономический или социальный параметр не растет, то это трудно назвать развитием! Под социальными параметрами я понимаю в данном случае количественно измеряемые соотношения между классами и различными социальными группами населения. Если в принципе нельзя количественно измерить параметры некоторого развития и увидеть позитивное изменение этих параметров, то трудно говорить, что это развитие... в смысле улучшения. Конечно, улучшение может означать не только увеличение, но и уменьшение каких-то параметров, если они измеряют характеристики, расцениваемые обществом как отрицательные, негативные, например, степень загрязнения природы, степень эксплуатации, меру неравенства в доходах и т.д.

Улучшение может означать появление новых и/или увеличение количества доступности известных благ, снижение затрат на их производство, рост производительности труда (важнейший показатель развития производства, если этот рост устойчивый) или, что еще более важно, позитивное количественное изменение определенных социальных показателей (это очень важно для марксистов) – социального неравенства в разных аспектах, степени эксплуатации, участия в управлении, степени демократичности общества и т.д.

То есть у развития всегда есть экономическое и социальное измерение. Без оценки количественных параметров (показателей) (их увеличения или уменьшения) при анализе и оценке развития не обойтись. Если ни один экономический или социальный параметр не растет, то это невозможно назвать развитием.

Это означает, что развитие – это тоже рост, в том числе и количественный рост, то есть непроходимой пропасти между развитием и ростом в данном направлении – от развития к росту – нет. Во всяком случае, нет развития без роста... хотя бы в некотором отношении. Но ведь одно переходит в другое. Видимо, и рост на определенном этапе переходит в развитие, ибо «количественные изменения переходят в качественные» (один из законов диалектики). Длительный рост, даже просто масштабирование, например, в виде строительства новых предприятий прежней производительности, когда есть соответствующие резервы рабочей силы, ведет к экономическому прогрессу и усилению экономики, то есть означает развитие!

То есть рост и развитие противостоят друг другу не антагонистически, а как две стороны, количественная и качественная, одного и того же процесса, который в целом оправданно называется развитием, ибо это название выражает качественное содержание процесса.

Ряд экономистов, опираясь на математические модели и существующие тенденции, аргументируют наличие пределов роста населения и потребления человечества на Земле в силу, прежде всего, достижения экологических пределов⁶. Поставим, в связи с этим вопрос: будет ли прогрессом ситуация, когда общего экономического роста нет и нет роста численности населения, но растет производительность общественного труда. Тогда количество благ, создаваемых на душу населения, оказывается тем же самым, но число людей, занятых в производстве, сокращается. Если при этом удастся высвобождаемых работников направлять *при сокращении рабочего времени* на другие производства, то это было бы общественным прогрессом, так как росло бы свободное время – важнейшее из благ современного человеческого общества. О таких моделях приходится думать, учитывая тенденции сокращения численности населения во многих странах на фоне ухудшения экологии. «Нулевой рост» может оказаться реальностью для не очень далеких поколений. Если рост производительности достаточно большой, он потенциально позволит снижать рабочее время и увеличивать время свободное.

В целом, хотя это может показаться странным, экономическое развитие (в смысле определенного улучшения, измеряемого прогресса экономики) тоже не следует абсолютизировать, ибо прогресс может быть весьма частичным и вызывать быстро нарастающие противоречия. Вспомним, что кризисы, как правило, следуют за периодами бурного роста и развития, при котором растет производительность труда, общий объем экономики, капиталовложения. Можно вспомнить капиталистическое развитие Европы в XIX веке и России до Первой мировой войны, которые в существенной степени происходили за счет усиления эксплуатации рабочих и нарастания острейших социальных противоречий. Развитие экономики в ряде развитых стран сопровождается многолетней стагнацией доходов больших слоев населения. Наконец, экономическое развитие может сопровождаться и нередко сопровождается нарастающим загрязнением окружающей среды, ухудшением экологии.

Следовательно, учитывая множество социальных параметров общественного состояния, а также ограниченность воспроизводительного потенциала природы, мы (человеческое общество) должны в XXI веке стремиться весьма внимательно отслеживать не только экономические, но основные социальные (в том числе и экологические) параметры развития и роста и, соответственно, корректировать экономическую политику.

Всякое ли общее улучшение означает прогресс, развитие человека и человечества?

Вопрос о том, что такое улучшение как признак развития, тоже не столь прост, как может показаться. Например, количественное увеличение для всех людей (в этом смысле – общее) доступа к тем благам, которые составляют потребности людей (отдых, достаточное и качественное потребление, освобождение от тяже-

⁶ «В настоящий момент видны пределы консюмеризма как главного драйвера экономики, а также налицо уменьшение роли роста населения в совокупном спросе в связи с падением рождаемости и увеличением количества пожилых людей. Эти проблемы, однако, не являются ведущими в развивающихся странах, которые еще не достигли достаточного уровня потребления. В любом случае встает задача изменения модели потребления общества и индивидов в развитых странах при учете недопотребления в развивающихся странах и проблемы климата» (Садовничий, Акаев, 2022, с. 130).

лого труда, от чрезмерных волнений, свободное время и т.д.) до какого-то уровня, видимо, есть улучшение. Но такое развитие не может быть беспредельным, ибо, во-первых, ресурсы Земли (пока человечество не освоило космос) далеко не безграничны, они ставят пределы улучшению и развитию, понимаемому как увеличение потребления. Но есть и более серьезные обстоятельства: способна ли выдерживать человеческая природа постоянное и бесконечное «улучшение» в смысле все большего удовлетворения потребностей?

Известен эксперимент на мышах, которых кормили столько, сколько они хотели. В итоге они ...перестают размножаться и погибают⁷. Этот эксперимент можно критиковать с разных позиций: мышей сначала было всего четыре пары, то есть размножение в существенной части представляло собой кровосмешение. Кроме того, принципиальным условием была проверка влияния жестко ограниченного пространства для мышей. Их помещали на площади два на два метра при высоте бака полтора метра⁸. И т.п. Но этот пример, пусть и не совершенный, позволяет увидеть по-новому некоторые черты современного общества в развитых странах. Уже сегодня проявляются тенденции оглушения общества и движения к смерти, к самоуничтожению. Я не буду приводить много примеров этого, но вспомним о наиболее массовых и бросающихся в глаза: ЛГБТ-движение, растущая тенденция искусственной смены полов, подогреваемая правительствами стран, стремление выделиться («самореализоваться») посредством яркой окраски волос, пирсинга, татуировок и т.п.).

Или иной пример негативных последствий некоторых «улучшений» – слишком быстрое «слияние цивилизаций», при котором волны мигрантов захлестывают европейские государства, возникают угрозы безопасности и существованию этих государств. На первый взгляд – это социальное улучшение, это расширение возможностей представителям отстающих пока в экономическом развитии стран повысить свой уровень жизни и приобщиться к более высокой общественной культуре. Но результаты получаются иными – сближение этносов и культур не происходит, возникают потери для обоих обществ – и для «принимающей стороны», и для мигрантов.

То есть имеются признаки того, что «улучшения» в смысле количественного роста благосостояния не беспредельны не только в силу ограниченности ресурсов Земли, но и потому что на этом пути встает человеческая природа: без серьезного труда, то есть осмысленного, полезного, напряженного труда, причем не только умственного, человечество с большой вероятностью начнет вымирать! Вспомним предание: «В поте лица своего будете добывать хлеб свой». И эта необходимость *напряженного* труда, ставящая определенный предел прогрессу, на мой взгляд, является благом.

Социальные направления прогресса также требуют диалектического подхода

Что же такое улучшение экономики? Может быть, однозначно позитивными, универсальными являются социальные требования, например, избавление от неравенства в развитии государств, иного социального неравенства?

⁷ Хужина Я. Утопия для мышей: 53 года эксперименту «Вселенная-25». Научная Россия. 09.07.2021. URL: <https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-myshej-53-goda-eksperimentu-vsennaya-25> (дата обращения: 12.06.2024).

⁸ Карманов Р. Мышиный рай – эксперимент «Вселенная-25». 2017. URL: <https://www.atraining.ru/trainers/karmanov/universe-25-fake/> (дата обращения: 12.06.2024).

Казалось бы, неравенство в развитии государств, их борьба и конкуренция – это определенно плохо, от этого надо избавляться... Но, с другой стороны, именно конкуренция цивилизаций, наций, государств и так же конкуренция личностей являлись и являются важным фактором общественного прогресса. То же и с социальным неравенством. До определенной степени оно необходимо как стимул для личного развития.

Вывод: определяя направления развития, то есть улучшения, прогресса экономики, неправильно ставить цели «полного материального изобилия», избавления от всех видов социального неравенства и т.п. В этих пунктах также нужна своя мера!

Поставим вопрос несколько в иной, но тоже в «количественной плоскости»: как правильно формулировать цели развития – увеличивать «объемы хорошего» или сокращать «пространство плохого», борясь против существенных ухудшений в определенных сферах, например, в социальной, экологической и т.д.?

По-видимому, нужно сочетание и тех, и других формулировок, улучшения и уменьшения, например, рост объемов потребления качественных продуктов питания и сокращение производства и потребления опасных для здоровья продуктов питания. Или рост доходов и уменьшение бедности. В качестве примера можно привести 17 целей (ЦУР), принятых ООН, где есть и «расширение объемов благ», и «уменьшение объемов негативного на Земле» (бедности, загрязнения, голода и т.д.)⁹. Там собраны весьма разумные цели, по сути, очень близкие к социалистическим! Однако и их реализация требует для каждой страны тщательного планирования, учитывающего особенности каждой из стран. Дело в том, что каждая из целей требует выделения ресурсов, и они в этом смысле конкурируют между собой, при этом по каждому из направлений каждая из стран находится на своем уровне развития и имеет свои специфические возможности.

О необходимых и достаточных условиях стабильного экономического развития

Безусловно, главным фактором и необходимым условием улучшения (развития) экономики является рост производительности труда, а он, в свою очередь, достигается за счет научно-технического прогресса. Или инноваций, говоря более современным языком.

А для их появления и широкого внедрения, в свою очередь, необходимы, с одной стороны, наука и качественное образование, а с другой, определенная величина капиталовложений и соответствующая государственная экономическая политика (поддерживающая инновации). Являются ли эти необходимые условия и достаточными для стабильного развития? На первый взгляд – всего хватает. Если обратиться к примеру России, которая, как известно, в отношении степени инновационности в экономике и объемов внедрения инноваций находится на пятидесятих местах в мире, то со всеми этими факторами у нас дела обстоят плохо, да и рост экономики в среднем – 1% в год (Аганбегян, 2023). Это можно объяснить тем, что у нас определенные проблемы по всем названным факторам: наука и образование финансируются по остаточному принципу, зарплата кандидатов и докторов наук во многих отраслях науки и образования ниже зарплаты кассира в гастроно-

⁹ Повестка дня в области устойчивого развития. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> (дата обращения: 15.06.2024).

ме; наука управляется бюрократической системой, руководимой кандидатом наук, а в системе образования идут непрерывные перестройки, также бюрократического свойства, она то занята копированием европейского опыта, то отказом от него. Капиталовложения явно недостаточны не только для инновационного развития, но и для поддержания ежегодных темпов роста хотя бы на уровне 2%. И государственная политика поддержки инноваций у нас встречает сопротивление финансовых органов и Центробанка, удерживающих «денежное наполнение» экономики и кредитование предприятий на недопустимо низком уровне. Этот разрыв в работе различных органов власти наводит на мысль о необходимости координации всех звеньев управленческой системы и системного государственного планирования.

Действительно, государственное планирование как одна из компонент успешной государственной экономической политики для решения экономических и социальных задач общества – один из необходимых факторов НТП и развития. Но лишь до определенной степени охвата и директивности, не снижающих возможности предпринимательства самых разных масштабов. Не следует идеализировать, как показал опыт СССР, централизованное директивное планирование. Оно способно успешно решать задачи лишь сравнительно небольшого уровня сложности. Это – во-первых, а во-вторых, без соответствующих противовесов оно может выливаться в гегемонизм, в управление обществом посредством насилия.

Все названные выше меры являются необходимыми условиями для стабильного экономического развития. Но будут ли они достаточными для перехода к развитию России на основе стабильного экономического инновационного роста? На наш взгляд нет! Чего же не хватает? Дело в том, что все названные выше в качестве необходимых факторы относятся к мерам государственного управления, то есть направленными «сверху вниз». А отвечает ли им соответствующий поток предпринимательской инициативы «снизу вверх»? Видимо, нет, если инновационность экономики столь низка. А что рекомендует «экономикс» как необходимые и достаточные условия экономического развития?

Необходимые и достаточные условия экономического развития по «экономикс»

Стандартная сегодняшняя цепочка обеспечения прогресса, улучшения экономики (в смысле роста производительности труда), рекомендуемая «экономикс» и фактически нацеливающая на широкое развитие инновационного предпринимательства, выглядит так: «*инновации*» + «*человеческий капитал*» + «*знания*» + «*социальный капитал*»¹⁰ (Мэнкью, 2013, с. 452-481); (Нуреев, Латов, 2010). Обращает на себя внимание отсутствие в этой формуле государственного управления и всей непростой системы реализующих его институтов, качество которого, на самом деле, является одним из немногих решающих факторов успеха¹¹.

Что нам говорит эта классическая модель в отношении России? В конечном итоге, нас должна интересовать наша страна! То, что у нас проблемы и по выработке инноваций, и по качеству образования, и по величине финансирования науки,

¹⁰ Речь идет о социальном капитале в смысле взаимного доверия, готовности поддерживать других людей, действовать в интересах общества.

¹¹ Интересно, что Мэнкью в своем учебнике уделит государственному управлению буквально несколько строк. Правда, они весьма справедливы: «Многие экономисты считают, что без качественного управления экономическое развитие вряд ли возможно» (Мэнкью, 2013, с. 473).

и с ее самостоятельностью – это хорошо известно (Аганбегян, 2023). Что касается «человеческого капитала», то он создается не только и не столько образованием, сколько практическим опытом на рабочих местах (Лукас, 2013, с. 27). И понятно, что если страна отстает по инновационному развитию, то это негативно сказывается и на динамике «человеческого капитала», а она, в свою очередь, вновь дает дополнительный импульс отставанию.

Весьма авторитетные исследователи утверждают, что у нас нет качественно государственного управления (Глазьев, Сухарев, 2024, с. 8), а если есть некачественное, то это уменьшает, а не увеличивает шансы на стабильное инновационное развитие.

И.М. Теняков справедливо связывает недостатки в экономическом развитии России с «...доминированием компрадорской собственности и принесением национальных интересов в жертву интересам частного капитала!» (Теняков, 2016, с. 164-185). Пути устранения этих недостатков он усматривает в «...переходе к национально-ориентированному пути развития, ликвидации компрадорского характера российского капитализма» (Там же, 2016, с. 164-185).

Социальный капитал мал в РФ – говорят социологи. То есть степень взаимного доверия у нас низкая. Но это причина наших проблем или ее следствие? Мы меньше доверяем друг другу из-за того, что мы по природе недоверчивы, или наш жизненный опыт в условиях олигархического капитализма за последние лет 35-40 приучил нас к осторожности по части доверия...?

Нет ли еще каких-то чисто российских причин, которые стоят на пути инновационности, предпринимательства и, следовательно, экономического развития?

Обратимся к истории. Можно назвать негативные (по отношению к экономическому развитию страны) признаки российского менталитета, выходящие за пределы 40 лет и даже 100 лет. У нас исторически дела обстояли так: хороший, добрый и умный вождь или царь – неплохо живем, развиваемся..., плохой или слабый царь – имеем слабую экономику, массовое насилие, втягиваемся в конфликты... или даже разваливаемся, хотя в стране есть, казалось бы, наука, неплохое образование, авторитетное государство. Видимо, указанная выше общая формула – не общая, она не учитывает некоторые факторы, например, историю, менталитет народа, его организованность, социальную активность и т.п.

Есть исследования, констатирующие различия, существенные ментальные различия у различных народов, например, известные модели типов институциональных матриц народов X и Y у Кирдиной С.Г. (Кирдина, 2014), концепция Д.Ю. Миропольского о европейской и евро-азиатской политэкономиях (Максимцев, Миропольский, 2016) и другие. Народы и государства существенно отличаются менталитетом и институтами, ибо разный менталитет проявляется в различии институтов и они, в свою очередь, оказывают существенное влияние на институты, то есть писаные, закрепленные юридически, и неписаные, но закрепленные в образцах поведения правила и типовые отношения к соблюдению и нарушению правил. Например, для русских характерен коллективизм, стремление действовать совместно, получив согласие общества. Такое поведение не способствует предпринимательству, которое предполагает стремление выделиться, успеть раньше других.

Еще одна очевидная историческая особенность менталитета России – уже названная, неизжитая склонность к «царистскому характеру властей», культуре лично-

сти официального руководителя страны. На это можно посмотреть, как на исторически временное явление. У нас (из-за слабого развития капитализма) не успели сложиться слои, не зависящие материально от власти. Это своего рода средневековая черта. А сильная материальная зависимость порождает подчиненное отношение и готовность ожидать «команды к самостоятельности» и поддержки или даже получения всех благ от властей, склонность к патернализму. Является ли наличие таких слоев, не зависящих от власти и достаточно многочисленных, необходимым условием для стабильного экономического развития? Видимо, их наличие, как минимум, способствует инициативе и предпринимательству.

Посмотрим в этой связи на вопрос о связи личности высшего руководителя и наличия слоя, способного отражать интересы страны подробнее. В самом деле: ведь личности высшего по рангу руководителя страны и его ближайшего окружения не появляются из ниоткуда. Они лишь венчают определенную пирамиду из нескольких сотен и даже тысяч людей, составляющих верхнюю часть «управленческого слоя». Является ли этот слой гарантией подлинной суверенности управления Россией? Казалось бы, те, кто в него входят, наиболее заинтересованы в том, чтобы управление Россией осуществлялось качественно и именно в ее интересах. Но опыт показал, что это не так. Положение верхнего управляющего слоя зависит от решений руководителя, и он может менять состав этого слоя и обеспечить ему высокое материальное положение на длительную перспективу вопреки подлинным интересам страны, как это было, например, при Ельцине. В период горбачевской перестройки верхний слой номенклатуры слишком поздно заметил, что деятельность Генерального секретаря идет вразрез с интересами страны, и ничего не смог предпринять для его адекватной замены¹².

Наиболее сильно от суверенности курса страны и качества управления ею зависит как раз положение не верхних слоев, а большинства народа. Но он, даже при самой развитой представительной демократии, весьма слабо способен влиять на состав высшего руководства страны.

Потенциально между высшим управленческим слоем и большинством трудящихся должен быть еще один слой достаточно образованных и достаточно состоятельных людей, чья жизнь и судьба напрямую связана именно с суверенностью курса страны и качеством управления. Казалось бы, именно капитализм должен создавать такой слой предпринимателей, ученых, военных, чей успех наиболее зависит от достижений экономики и политики России. Но богатство ресурсов России и традиции их экспорта создают большой слой тех, чье положение не в меньшей степени зависит от мировой конъюнктуры, от отношений с развитыми и развивающимися странами и т.п., и этот слой способен выдвигать инициативы, противоречащие суверенному курсу страны¹³.

¹² При этом, на наш взгляд, период примерно с 1960 по 1986 год управление СССР было в целом качественным, системным и суверенным, но, к сожалению, оно оказалось не способным преодолеть догму о несовместимости социализма и рынка.

¹³ В 2020 году мы писали: «В основе поведения бюрократии в нашей стране лежит тот факт, что имеется сектор экономики с рентабельностью активов, существенно большей, чем процент за кредит, и большей, чем в обрабатывающей промышленности, поставщик валюты. Речь идет о добывающем секторе и секторе, экспортирующем ресурсы, а также поставляющем их внутри страны. Эти взаимосвязанные сектора нуждаются в инновационном развитии отнюдь не всей экономики (так как это вело бы к снижению потребности в добываемых ими ресурсах), а лишь тех, которые помогли бы ему долгосрочно сохранять повышенную рентабельность в стране и в мире» (Эпштейн, 2020, с. 96).

В целом, успокаивающего решения для России, гарантирующего суверенность ее курса, пока не видно. И есть пример, опровергающий вывод о необходимости указанных выше материально независимых слоев: так, указанная ранее «царистская» черта есть и у Китая..., в котором капитализм развивался до реформ Дэн Сяопина еще меньше, чем в России. Но Китай, под руководством КПК, то есть не отказываясь от этой «царистской» черты, успешно развивается уже 50 лет, причем по уровню инноваций догоняет США. Это загадка! Именно руководители номенклатуры Китая пошли на большой риск, но смогли пересмотреть догмы о вреде рынка социализму и пойти на развитие рынка, частной собственности, государственного капитализма, сохраняя при этом курс на социализм, но «с китайской спецификой». Можно, оказывается, не отказываться от своего исторического своеобразия, а успешно его использовать, причем весьма существенный, длительный период. Конечно, этот период не будет бесконечным для Китая. Надо признать, что ни один период экономического роста и развития не может быть бесконечным в силу изменчивости как внешних (мировых), так и внутренних условий. И для Китая этот период был в большой степени связан с благоприятствованием его росту и развитию со стороны США. Следовательно, если «окна возможностей» роста и развития возникают, их надо стремиться максимально использовать, не надеясь, что условия для роста и развития будут благоприятными всегда.

Заключение. Чего не хватает в формуле «экономикс»

Что же надо добавить в формулу необходимых и достаточных условий стабильного развития? По-видимому, в общей формуле необходимых и достаточных условий стабильного экономического развития, чтобы они стали таковыми, то есть и достаточными, надо добавить институты, способствующие суверенному экономическому развитию, отвечающие историческим особенностям данного общества, включая, разумеется, в эти институты и государственное управление. Вот какую формулу необходимых и достаточных условий стабильного инновационного развития мы тогда получаем:

«институты, способствующие суверенному экономическому развитию, отвечающие менталитету народа» + «инновации» + «человеческий капитал» + «знания» + «социальный капитал».

Если такие институты, способствующие экономическому развитию и отвечающие менталитету народа, сложились, то хорошо. А если нет? Как добиться изменений, например, в современной России, когда органы власти, отвечающие за финансово-денежную политику, стабильно тормозят стабильное развитие, и их никто не поправляет с необходимой энергией? Кто-то думает, что усиление реальной многопартийности, реальной демократии могло бы исправить это положение.

У России есть опыт резкого усиления многопартийности, проведенной Горбачевым в надежде на то, что она поможет провести необходимые экономические реформы и уменьшить сопротивление бюрократической номенклатуры. Но получилось наоборот: при слабом руководителе демократизация оказалась инструментом разрушения государства. Приходится признать, что для того, чтобы демократия тоже стала институтом, отвечающим менталитету народа, она должна вводиться поэтапно, с учетом важнейших особенностей исторического момента и достигнутого социального развития.

ЛИТЕРАТУРА

Аганбегян А.Г. Россия: от отсталого государственно-олигархического капитализма к передовому социальному государству с развитым рынком и научно-технологическими инновациями // Вопросы политической экономии. 2023. № 3. С. 29-58. DOI: 10.5281/zenodo.8319974

Глазьев С.Ю., Сухарев О.С. Экономический рост России и структурная модернизация: проектный подход // Российский экономический журнал. 2024. № 2. С. 4-30. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2024_2_4

Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России: введение в X-Y-теорию. СПб.: Нестор-История, 2014. – 468 с.

Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 288 с.

Максимцев И.А., Миропольский Д.Ю., Тарасевич Л.С. Евразийская политическая экономика: учебник. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 767 с.

Мэнкью Н., Тэйлор М. Экономикс. 2-е издание. СПб.: Питер, 2013. – 656 с.

Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Человеческий и социальный капитал как основа современной экономики // ЭТАП. 2010. №5. С. 139-154. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-i-sotsialnyy-kapital-kak-osnova-sovremennoy-ekonomiki> (дата обращения: 13.06.2024).

Садовничий В.А., Акаев А.А., Ильин И.В., Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Тренды развития мир-системы с позиции макроисторического подхода: краткий анализ // История и современность. 2022. № 2 (44). С. 124-138.

Теняков И.М. Национальное развитие и экономический рост: теория и российская специфика. Учебное пособие для студентов магистратуры экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: МАКС-Пресс, 2016. – 181 с.

Эпштейн Д.Б. Российская стагнация как результат влияния производственных отношений на производительные силы // Вопросы политической экономии. 2020. № 1. С. 84-104. DOI: 10.5281/zenodo.3753338

Информация об авторе

Эпштейн Давид Беркович – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук», Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: epsteindb@gmail.com) (elibrary AuthorID: 496209) (ORCID 0000-0002-1164-6291)

REFERENCES

Aganbegyan A.G. Russia: from backward state-oligarchic capitalism to an advanced social state with a developed market and scientific and technological innovations. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;(3):29-58. DOI: 10.5281/zenodo.8319974 (In Russ.)

Epstein D.B. Russian stagnation as a result of the influence of industrial relations on productive forces. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2020;(1):84-104. DOI: 10.5281/zenodo.3753338 (In Russ.)

Glazeyev S.Y., Sukharev O.S. Economic growth of Russia and structural modernization. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal=Russian Economic Journal. 2024;(2):4-30. https://doi.org/10.52210/0130-9757_2024_2_4 (In Russ.)

Kirdina S.G. Institutional matrices and the development of Russia: an introduction to X Y theory. St. Petersburg: Nestor-History, 2014. – 468 p. (In Russ.)

Lucas R.E. Lectures on economic growth. M.: Publishing House of the Gaidar Institute, 2013. – 288 p. (In Russ.)

Maksimtsev I.A., Miropolsky D.Yu., Tarasevich L.S. Eurasian political economy: textbook. St. Petersburg: Publishing House of SPbGEU, 2016. – 767 p. (In Russ.)

Mankiw N., Taylor M. Economics. 2nd edition. St. Petersburg: Peter, 2013. – 656 p. (In Russ.)

Nureyev R.M., Latov Yu.V. Human and social capital as the basis of the modern economy. STAGE. 2010;(5):139-154. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-i-sotsialnyy-kapital-kak-osnova-sovremennoy-ekonomiki> (accessed 12.06.2024). (In Russ.)

Sadovnichy V.A., Akaev A.A., Ilyin I.V., Malkov S.Yu., Grinin L.E., Korotaev A.V. Trends in the development of the world system from the perspective of a macro-historical approach: a brief analysis. Istoriya I sovremennost'=History and modernity. 2022;2(44):124-138. (In Russ.)

Tenyakov I.M. National development and economic growth: Theory and Russian specifics. Textbook for graduate students of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University. M.: MAKs-Press, 2016. – 181 p. (In Russ.)

Information about the author

David B. Epstein – Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher, St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia.

(E-mail: epsteindb@gmail.com) (elibrary AuthorID: 496209) (ORCID 0000-0002-1164-6291)

Статья поступила в редакцию: 20.06.2024; одобрена после рецензирования: 11.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.